

УДК 658.1 +657 (575.1)

JEL classification: G28; G38; M16; Z1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR ORGANIZING FINANCIAL ACCOUNTING IN TRAVEL COMPANIES

©*Темирханова М. Ж.*,

*Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан, mutabarchik@mail.ru*

©*Temirkhanova M.*,

*Tashkent State Economic University,
Tashkent, Uzbekistan, mutabarchik@mail.ru*

©*Акбаров Б.*,

*Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан*

©*Akbarov B.*,

*Tashkent State Economic University,
Tashkent, Uzbekistan*

Аннотация. В статье раскрыты вопросы совершенствования методики организации финансового учета в туристических компаниях. Представлена учетная политика в деятельности туристических предприятий, раскрыты недостатки требований к их качеству и содержанию, не соответствующее организации учета в условиях модернизации и диверсификации национальной экономики.

Следует учитывать, что формирование конкретных положений по принципам организации отдела бухгалтерского учета и ведения финансово учета, методам налаживания документооборота и обслуживания клиентов с учетом особенностей деятельности туристических компаний имеет важное значение.

Abstract. This article discloses the issues of the Supervision of the methodology of organizing financial accounting in travel companies. Also, the accounting policy in the activities of tourist enterprises shows the lack of requirements for their quality and content, inappropriate accounting organizations in the conditions of modernization and diversification of the national economy.

It should be taken into account that the formation of specific provisions on the principles of organization of the accounting department and financial accounting, methods of document management and customer service, taking into account the characteristics of the activities of travel companies is important.

Ключевые слова: учетная политика, общий раздел, методические основы, технический раздел, организационный раздел, международные стандарты.

Keywords: accounting policy, general section, methodological basis, technical section, organizational section, international standards.

Совершенствование методики организации финансового учета в туристических компаниях является одной из актуальных проблем современной экономики страны и вопросы

по ее анализу и дальнейшей модернизации раскрыты в ряде работ отечественных и зарубежных исследователей [1-5].

В настоящее время исследованы особенности формирования политики ведения учета в субъектах предпринимательства, занимающихся туристической деятельностью, вопросы совершенствования порядка организации и ведения финансового учета и формирования финансовых результатов учета национальной туристической продукции [6].

Результаты исследования показывают, что практически во всех туристических компаниях, действующих в республике в различной степени разработана учетная политика [7]. Однако невозможно считать их совершенными, а также что они полностью приведены в соответствие с международными стандартами (МСБУ).

На сегодняшний день единственным документом для составления учетной политики является Национальный стандарт бухгалтерского учета (НСБУ) №1 «Учетная политика и финансовая отчетность». На международном уровне таким документом является Международный стандарт бухгалтерского учета (МСБУ) №8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» (1).

Следует особо отметить, что в международном стандарте дана общая характеристика не только по формированию учетной политики, но и по отображению сведений об ошибках и изменениях в рассчитанных оценках, однако это не учтено в нашей практике. Так же, учетная политика в деятельности туристических предприятий показывает недостаточность требований к их качеству и содержанию, не соответствующей организаций учета в условиях модернизации и диверсификации национальной экономики [8].

По нашему мнению, учетная политика становится одним из необходимых инструментов правильной организации финансового учета в туристических предприятиях, своевременного определения себестоимости предоставляемых услуг и принятия эффективных управленческих решений, своевременного учета поступления денежных средств, в частности, учета валютных операций, командировочных расходов и другой дебиторской и кредиторской задолженности, учета различных инвестиций в отрасль.

Следовательно, считаем целесообразным разработать эффективную учетную политику формирования туристических услуг под брендом “Uzbekistan”, способных конкурировать с мировыми туристическими брендами («Третьяковская галлерея», Россия; “Welcome to Great Britain”, Великобритания; “Espania — I need Spain”, Испания, “Visit Finland”, Финляндия, «Кивиана», Новая Зеландия, “Lithuania — Real is beautiful”, Литва; “Rio 2016”, Бразилия) (2) [11].

Понятию учетная политика предприятий, действующих в сфере туризма, дано следующее определение: «Учетная политика — это комплекс приемлемых методов и правил, принятых руководством предприятия, основываясь на альтернативные принципы и правила организации и ведения финансового учета и составления финансовой отчетности в туристических предприятиях» [9, 10].

По нашему мнению, учетную политику в туристических компаниях целесообразно формировать разделив на три части:

- представление положений, выражающих выбранные методы признания, измерения и отображения в счетах объектов учета финансового учета, а также представление методологических аспектов по каждому элементу других форм баланса и отчетов;

- техника финансового учета, при этом введение рабочего плансчетов, необходимых для ведения финансового учета, прикрепление учетных регистров к счетам, альбом форм документов, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также кодирование и классификаторы, необходимые для применения современных компьютеров и других средств оргтехники;

- представление выбранной организационной формы работы бухгалтерии при организации финансового учета, методов организации труда сотрудников службы финансового учета, выбранного варианта распределения функциональных обязанностей

между бухгалтерами, организации документооборота, назначения руководителя службы бухгалтерского учета, его прав и обязанностей (3).

Как показывают исследования, на практикеструктура учетной политики в туристических предприятиях ограничивается лишь только полным копированием национального стандарта НСБУ-1 «Учетная политика и финансовая отчетность» по объектам бухгалтерского учета. С учетом этого нами предложены общие аспекты, которые необходимо отобразить в учетной политике туристических компаниях (4).

Таблица.

СТРУКТУРА ПРЕДЛАГАЕМОЙ
 УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ

Наименование отдела	Структура
Общий отдел	Отображаются нормативно-правовые основы и принципы формирования учетной политики
Методический отдел	Отображается порядок расчета амортизации и положений, выражающих выбранные методы признания, оценки и отображения в счетах объектов финансового учета (долгосрочных активов, текущих активов, частного капитала и обязанностей).
Технический отдел	Представляется порядок документооборота, ведения регистров бухгалтерского учета, учета хозяйственных операций, записей в счета, альбом форм документов, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также порядок изложения в современных компьютерах.
Организационный отдел	Изагаются квалификационные требования, задачи, права и ответственность руководителя отдела бухгалтерии туристических компаниях, задачи и структура отдела бухгалтерского учета.

По нашему мнению, формирование конкретных указаний по принципам организации отдела бухгалтерского учета и ведения финансово учета, методах налаживания документооборота и обслуживания клиентов с учетом особенностей деятельности туристических компаниях имеет важное значение (Рисунок).

Рисунок. Структура финансовых услуг в туристических компаниях
 (<https://uz.yellowpages.uz/korxonon/enjoy-travel-mchj>)

Результаты исследования показывают, что на должности главного бухгалтера должны работать, как указано в законах, специалисты с высшим образованием. Тем не менее, на данный момент большинство бухгалтеров данной сферы в более чем в 430 туристических компаниях в нашей стране не имеют высшего образования (4). А между тем, они должны иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета или составлением финансовой отчетности либо аудиторской деятельностью, при наличии высшего экономического образования — не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при наличии высшего неэкономического образования — не менее семи лет из последних десяти календарных лет (5). Если туристическая компания должна пройти обязательную аудиторскую проверку, то в этом случае руководитель предприятия должен обеспечить ежегодное повышение квалификации своих бухгалтеров.

По нашему мнению, хотя и в действующем законодательстве о бухгалтерии и аудита не предусмотрена обязательность проведения аудиторских проверок для туристических компаниях, целесообразно ввести службу внутреннего аудита для контроля правильного и надежного формирования финансовой информации. Это обеспечит полное соблюдение принципов нейтральности финансовой отчетности предвидения (осторожности) финансового учета в туристических предприятиях.

Сформированы следующие предложения по порядку расчета амортизации основных средств в туристических компаниях, в частности: целесообразно не пользоваться в понятии «бухгалтерская амортизация» — слово двойная и предоставить расчет амортизации в распоряжение компаний. Если рассматривать это на примере объекта исследования, то можно увидеть следующее: в финансовой отчетности объекта исследования — туристической компании ООО «ENJOY TRAVEL» МСНJ стоимость (первоначальная) основных средств указана в размере 26 482,0 тыс. сум. В соответствии с методом равного расчета амортизация рассчитана в размере 5 132,0 тыс. сум. При этом, по методу снижения остатка с двойной нормой амортизации данный показатель составляет 10 264,0 тыс. сум. В предлагаемом нами варианте рекомендуется списывать эти активы в соответствии с решением управления предприятия. То есть, основные средства (морально устаревшие) заменяются современными. Если будет создано предлагаемое право (свободный выбор амортизационных норм) предприятие сможет выбрать норму в 3,5 раза больше и рассчитать амортизацию:

$$(100/\text{срок службы}) * 3,5$$

В этом случае годовая сумма амортизации — 18537,0 тыс. сум или около 70,0% стоимости основных средств было бы покрыто в первый год (полностью переведены в затраты: Дебет 9400 — счета, учитывающие расходы периода или 2000, 2300, 2500, 2700 — расходы, связанные с производством (выполнением работ и услуг) (при создании туристической продукции), Кредит 0200 — счета, учитывающие устарение основных средств).

На основе данного предложения:

во-первых, будет возможность оперативного возмещения стоимости основных средств (приведение к затратам) и обеспечения новыми основными средствами (большой частью целесообразно для компьютеров и прочих средств оргтехники);

во-вторых, в первые годы будет влиять на базу налога прибыль предприятия (ст. 146-147 налогового кодекса) (например, в первый год в налоговую базу добавит 13405,0 тыс. сум).

Однако туристические компании, являющиеся объектом исследования, также являются единственными налогоплательщиками в форме общества с ограниченной ответственностью.

В процессе предоставления туристических услуг наблюдаются и некоторые проблемы, связанные с учетом материалов, в том числе, процессы учета материалов, используемых или выводимых из баланса предприятия.

Например, определено, что при учете инвентаря и хозяйственных принадлежностей в структуре материалов национальный стандарт полностью выводится на периодические расходы или издержки производства (работ, услуг) исходя из задач их стоимости, после чего, предприятием осуществляется оперативный количественный учет по себестоимости по обычной форме, при этом должны быть указаны срок поступления, место использования и материально ответственные лица в период использования.

Правила национального стандарта позволяют полностью, то есть на 100% выводить данные материалы из учета.

По нашему мнению, во время вычета инвентаря и хозяйственных принадлежностей в целях полного контроля над их использованием в забалансовом счете 014 — «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» необходимо учитывать не менее 50% этих материальных ценностей. Это даст возможность контроля над материалами, целостности и эффективного использования имущества предприятия (в целях представления туристических услуг (создании продукции); Дебет 014 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации»).

Источники:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы». 16 августа 2017 г. Режим доступа: <https://goo.gl/8tFwov> (дата обращения 12.01.2018)

2. Статистика туризма Режим доступа: <http://vawilon.ru/statistika-v-turizme/> (дата обращения 12.01.2018)

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП-4947. «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». Режим доступа: <https://goo.gl/qHs6jF> (дата обращения 12.01.2018).

4. Послание Президента Ш. Мирзиёева Олий Мажлису и Законодательному Парламенту страны. 22 декабря 2017 г. Режим доступа: <https://goo.gl/wfvb4K> (дата обращения 12.01.2018).

5. Речь Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева на внеочередной сессии совента Самаркандской области. 2017. Режим доступа: <https://goo.gl/ka6AWG> (дата обращения 12.01.2018).

Sources:

1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On Priority Measures for the Development of the Sphere of Tourism for 2018-2019". August 16, 2017 Access mode: <https://goo.gl/8tFwov> (circulation date 12/01/2018)

2. Tourism statistics Access mode: <http://vawilon.ru/statistika-v-turizme/> (circulation date 12.01.2018)

3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of February 7, 2017 No.UP-4947. "On the Strategy of Action. on five priority directions of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 ". Access mode: <https://goo.gl/qHs6jF> (circulation date 12.01.2018).

4. Message from President S. Mirziyeva to the Oliy Majlis and to the Legislative Parliament of the country. December 22, 2017 Access mode: <https://goo.gl/wfvb4K> (reference date is January 12, 2013).

5. Speech of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyeva at the extraordinary session of the Samarkand region. 2017. Access mode: <https://goo.gl/ka6AWG> (circulation date 12/01/2018).

Список литературы:

1. Ускова Т., Величкина А. Туристская инфраструктура в регионе: оценка и перспективы. Вологда: Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2017. 60 с.
2. Темирханова М. Ж. Совершенствование форм отчетностей по международным стандартам // Бюллетень науки и практики. 2017. №. 11. С. 317-326.
3. Гольшев М. А. Разработка приложения внутреннего учета клиентов для системы автоматизации туристического бизнеса: дис. Южно-Уральский государственный университет, 2017.
4. Стенюшкина С. Г. Прогнозирование как фактор снижения влияния рисков на деятельность предприятий сферы туризма // Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом Педагогического института НИУ «БелГУ» (протокол №4 от 11.05. 2017). 2017. С. 296.
5. Слаупова А. А. Маркетинг, особенности туристического рынка и туристический продукт // Интеграционные процессы в науке в современных условиях. 2017. С. 187-189.
6. Барминов Н. С., Бойкова Г. В., Бойков С. Н. Процесс внедрения систем автоматизации на предприятиях турфирм и гостиничного сервиса // Фитнес-аэробика-2016. 2017. С. 144.
7. Дараган С. В. «Облачные» технологии как тенденция цифровой трансформации в туристском бизнесе // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. Вып. 10. 2017. Т. 27. С. 263.
8. Манауов А. Б., Хаметова А. Р. Проблемы налогообложения коммерческих банков и пути их решения // Инновационное развитие как фактор конкурентоспособности национальной экономики. 2017. С. 198.
9. Жураева С. Х., Курочкина А. А. Развитие предпринимательской деятельности в сфере туризма Республики Узбекистан // Глобальный научный потенциал. 2017. №. 11. С. 112-115.
10. Муминов Ж. К. Перспективы развития туристической индустрии в Узбекистане // Синергия Наук. 2017. №. 8. С. 117-122.
11. Pries-Heje J., Baskerville R. The translation and adaptation of agile methods: a discourse of fragmentation and articulation // *Information Technology & People*. 2017. Т. 30. №. 2. С. 396-423.

References:

1. Uskova, T., & Velichkin, A. (2017). Tourist infrastructure in the region: assessment and prospects. *Vologda: Institute for Socio-Economic Development of Territories of the Russian Academy of Sciences*, 60
2. Temirkhanova, M. Zh. (2017). Improvement of reporting forms by international standards. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 317-326. doi:10.5281/zenodo.1048503
3. Golyshev, M. A. (2017). Development of the application of internal accounting of clients for the system of automation of tourist business. *Doctoral dissertation, South Ural State University*.
4. Stenyushkina, S. G. (2017). Forecasting as the factor of reducing the influence of risks on the activity of enterprises of the sphere of tourism. *Recommended for publication by the editorial and publishing board of the Pedagogical Institute of the National University of BelSU (Minutes No. 4 of 11.05. 2017)*, 296.
5. Slapova, A. A. (2017). Marketing, features of tourist market and tourist product. in integration processes in science in modern conditions. *Integration processes in science in modern conditions*, 187-189
6. Barminov, N. S., Boykova, G. V., & Boikov, S. N. (2017). Process of implementation of automation systems on enterprises of turfirmos and hotel service. *Editorial Board: M. J. Rostovtseva, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor; L. A. Novikova, Head of the Chair of Theory and Methods of Gymnastics*, 144.

7. Daragan, S. V. (2017). "Cloud" technologies as a trend of digital transformation in the tourist business. *Tourism industry: opportunities, priorities, challenges and prospects*, 10(27), 263.

8. Manauov, A. B., & Hametova, A. R. (2017). Problems of taxation of commercial banks and the ways of their solutions. *Innovative development as a factor of competitiveness of the national economy*, 198.

9. Zhuraeva, S. Kh., & Kurochkin, A. A. (2017). Development of entrepreneurial activity in the sphere of tourism of the Republic of Uzbekistan. *Global scientific potential*, (11), 112-115.

10. Muminov, Zh. K. (2017). Prospects of development of tourism industry in Uzbekistan. *Synergy of Sciences*, (8), 117-122.

11. Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2017). The translation and adaptation of agile methods: a discourse of fragmentation and articulation. *Information Technology & People*, 30(2), 396-423.

Работа поступила
в редакцию 18.02.2018 г.

Принята к публикации
23.02.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Темирханова М. Ж., Акбаров Б. Совершенствование методики организации финансового учета в туристических компаниях // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 267-273. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/temirhanova-m-zh> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Temirkhanova, M., & Akbarov, B. (2018). Improvement of the methodology for organizing financial accounting in travel companies. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 267-273